

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 371.3

DOI: 10.5281/zenodo.8238085

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ШАБАНОВА Марина Владимировна,

Российский государственный социальный университет (Москва, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: pandora2101@mail.ru

Аннотация. Актуальность исследования данной темы обусловлена сложной современной культурно-цивилизационной ситуацией, многолетним санкционным давлением, глобальным цивилизационным противостоянием и геостратегическим столкновением России и коллективного Запада. В связи с возрастанием напряжения в области международных отношений, Правительство Российской Федерации сосредоточило пристальное внимание на трёх составляющих геополитического могущества государства: экономической, военной и духовной. «Национальная доктрина» ставит своей задачей улучшение нравственного воспитания молодого поколения россиян, относящегося с должным почтением и уважением к многонациональному народу Российской Федерации, его религиям, языку, традициям и наследию материальной и духовной культуры, способного на основах демократических принципов строить своё будущее и будущее своей Родины. В содержании Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года изложен приоритетный воспитательный принцип гражданско-патриотических ценностей: «Воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи». Необходимость воспитания патриотов нашего государства подчёркивается и в Методических рекомендациях «Основы патриотического воспитания граждан Российской Федерации». Согласно указанному документу, патриотическое воспитание может быть успешно реализовано через десять наиболее действенных граней. Педагогике в этом перечне отдаётся лидирующее место. Социальный заказ педагогическому сообществу России заключается в том, чтобы поднять осуществление учебно-воспитательного процесса на более высокий, качественно новый уровень. Однако подготовка будущих учителей не отвечает в должной мере современным требованиям. Значительная часть выпускников педвуза не владеет знаниями и умениями по данному направлению воспитательной работы и не проявляет интереса к ней. Это делает проблему совершенствования подготовки будущих учителей к воспитательной работе, и патриотическому воспитанию, в частности, особенно важной.

Ключевые слова: теория и методология воспитания, педагогическая деятельность, Отчизна, нравственные установки, духовные ценности, потенциал традиционной культуры, молодёжь

Для цитирования: Шабанова М.В. Теоретико-методологические аспекты нравственно-патриотического воспитания обучающихся средствами русской народной педагогики. // Сервис plus. 2023. Т.17. №2. С.181-190. DOI: 10.5281/zenodo.8238085.

Статья поступила в редакцию: 02.06.2023.

Статья принята к публикации: 07.07.2023.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF RUSSIAN FOLK PEDAGOGY

Marina V. SHABANOVA,

Russian State Social University (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: pandora2101@mail.ru

Abstract. The relevance of the study of this topic is due to the complex modern cultural and civilizational situation, long-term sanctions pressure, global civilizational confrontation and geostrategic clash between Russia and the collective West. Due to the increasing tension in the field of international relations, the Government of the Russian Federation has focused close attention on three components of the geopolitical power of the state: economic, military and spiritual. The "National Doctrine" aims to improve the moral education of the younger generation of Russians who treat with due respect and respect the multinational people of the Russian Federation, their religions, language, traditions and heritage of material and spiritual culture, capable of building their future and the future of their Homeland on the basis of democratic principles. The content of the Fundamentals of the State Youth Policy of the Russian Federation for the period up to 2025 sets out the priority educational principle of civic and patriotic values. «Education of patriotic-minded youth with independent thinking, possessing a creative worldview, professional knowledge, demonstrating a high culture, including the culture of interethnic communication, responsibility and the ability to make independent decisions aimed at improving the welfare of the country, the people and their family». The necessity of educating patriots of our state is also emphasized in the Methodological Recommendations "Fundamentals of patriotic education of citizens of the Russian Federation". According to this document, patriotic education can be successfully implemented through the ten most effective facets. Pedagogy is given a leading place in this list. The social order of modern teaching is to raise the implementation of the educational process to a higher, qualitatively new level. However, the training of future teachers does not adequately meet modern requirements. A significant part of the graduates of the pedagogical university do not have knowledge and skills in this area of educational work and do not show interest in it. This makes the problem of improving the preparation of future teachers for educational work, and patriotic education in particular, especially important.

Keywords: theory and methodology of education, pedagogical activity, homeland, moral attitudes, spiritual values, the potential of traditional culture, youth

For citation: Shabanova, M.V. (2023). Theoretical and methodological aspects of moral and patriotic education of students by means of Russian folk pedagogy. *Service plus*, 17(2), 181-190. DOI: 10.5281/zenodo.8238085. (In Russ.).

Submitted: 2023/06/02.

Accepted: 2023/07/07.

Введение

Корифей отечественной педагогической науки – Константин Дмитриевич Ушинский идейной основой воспитания человека считал народную педагогику. Классик констатировал: «Если мы действительно образованны, то должны преклоняться с благоговением перед самым народным историческим организмом, непостижимому творчеству которого мы можем только удивляться, не будучи даже в состоянии подражать, и счастливы, если можем почерпнуть жизнь и силу для наших собственных созданий из родников духовной жизни, таинственно кроющихся в недрах народных» [11]. Таким образом, Ушинский подчёркивал значимость народного характера в воспитании общества. К сожалению, в силу многих обстоятельств традиционная система патриотического воспитания детей и молодёжи оставляет без должного внимания этот мощный и действенный инструмент воспитания ответственной, инициативной, социально деятельной и нравственно здоровой молодёжи [1]. Отторжение подрастающим поколением отечественной культуры, отрицание им общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени [7]. Развивать у детей понимание культурно наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с раннего возраста. «Никто не сможет стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», - писал известный русский религиозный философ В.В. Зеньковский. Нравственно - патриотическое воспитание сегодня становится неотъемлемой частью образовательного пространства многих учреждений образования. Однако часто педагогам не хватает специализированных программно-методических разработок. Ощущается недостаток подобной литературы. Многие пособия устарели с идеологической точки зрения и не пригодны к использованию.

Постановка проблемы, степень научной изученности

Изучение научных источников демонстрирует высокую степень исследовательского инте-

реса к различным аспектам нравственно-педагогического воспитания детей и молодёжи. Проблемы применения возможностей и потенциала традиционной народной педагогики в нравственно-патриотическом воспитании обучающихся находили отражение в трудах И.А. Ильина, П.Ф. Каптерева, Н.М. Борытко и др. Уникальность и самобытность народной культуры представлена в работах Ю.М. Лотмана, Г.С. Виноградов, Г. Н. Волков. Проблемам этнопедагогики уделяли внимание А.П. Орлова, В.А. Александров, М.Ю. Новицкая и др.

Методы и методология исследования

В исследовании применялись следующие методы: анализ и систематизация научно-методических источников, гипотетический метод, культурологический подход, аксиологический, метод педагогического проектирования, этнопедагогический подход, синтез, обобщение нормативно-правовой литературы. Методологию исследования составили: философские идеи и концептуальные педагогические принципы К.Д. Ушинского, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, Д.С. Лихачева, В.А. Сухомлинского.

Результаты

Выявлена сущность педагогического развивающего потенциала традиционной народной педагогики русских, как основы нравственно-патриотического воспитания молодого поколения россиян. Раскрыты структурные элементы, перечень основных средств традиционной народной педагогики русских, позволяющие существенно повысить качество профессиональной подготовки будущих учителей к нравственно-патриотическому воспитанию школьников.

Теоретическая и практическая значимость

Результаты исследования вносят вклад в теорию нравственно-патриотического воспитания, обогащают и дополняют её. Раскрывается суть и значимость педагогического потенциала народной педагогики, как целостной системы, образные средства которой направлены на воспитание гармоничной, целостной нравственной позиции обучающихся. Результаты исследования способствуют решению актуальной задачи современной педагогической науки – разработке интегративной системы нравственно-патриотического воспитания, а также

обогащению приёмов и принципов такого воспитания.

Теоретические и методологические вопросы нравственно-патриотического воспитания средствами народной педагогики: постановка проблемы

Народная культура как форма самосознания и исторической памяти создаёт и укрепляет цельность и целостность народа, тем самым обеспечивая этносу историческую воспроизводимость и сохранность, которая в свою очередь даёт основу для дальнейшего развития народной культуры. То есть народ, и его культура взаимно созидают друг друга. Образование же в этом вечном процессе взаимного созидания является той частью культуры, роль которой состоит в обеспечении передачи, трансляции культурных ценностей из поколения в поколения [4]. Для этого любая система образования, в том числе и современное основное общее образование, создаёт культурно-исторические механизмы усвоения традиционных ценностей, специфические для каждого исторического периода в судьбе народа. В традиционном обществе вся культура в целом, и народная педагогика как важнейшая её часть, обеспечивали непрерывность в освоении традиционных ценностей и сохранность духовно-нравственной общности людей, принадлежащих как к одному поколению, так и к различным. Для этого в традиционной культуре русских выработаны три целостные системы, которые всегда соединяли разрозненных людей в народ. Анализ каждой из систем с аксиологической точки зрения позволяет выявить тот педагогический потенциал, который демонстрирует высокую актуальность для современной системы основного общего образования. И в первую очередь для его начальных ступеней – дошкольного воспитания, младшей и основной школы, так как именно в этом возрастном диапазоне формируется самосознание личности, определяется направление её национальной самоидентификации и шкала культурно-ценностных ориентаций.

Интегративные ступени теоретической организации нравственно-патриотического воспитания обучающихся

Первая система – это круг традиционного календаря с его мерным, ритмичным чередованием труда и праздников сообразно естественным природным ритмам, которые духовно осмыслены народом. Надо отметить, что в народной традиции праздники эмоционально окрашены по-разному. Дни поминовения родственников, близких, защитников Родины, воинов и святых это тоже праздники особого, скорбно-торжественного содержания [9]. Они наполнены смысловыми предметами, чья символика достигает максимума. Систематически отмечая в течение года общенародные праздники, люди в формах традиционной эстетики подтверждают, что они принадлежат к единому духовному сообществу, а также обеспечивается трансляция когнитивной матрицы общей картины мира, структуры мироздания, месте и роли каждого человека в ней. Смысловые категории календаря определяют связь между ныне живущими носителями культуры, их предками и потомками, объединяют, делают неразрывной связь времён и поколений. Важно, что это происходит не на абстрактном, отвлеченном уровне, а в предметной области восприятия пространства, времени, истории, судьбы, социального устройства, культурных и этнопсихологических портретов.

Вторая система – это семейный уклад, в котором формируется личность сообразно с традиционным пониманием смысла и ритма человеческой жизни от рождения до кончины. В семье усваиваются ценности самой высокой пробы: добродетель, гуманность, милосердие, трудолюбие. Традиционный семейный уклад – это веками выработанный способ передачи образа жизни народа и его базовых нравственных ценностей. В числе этих ценностей находится и традиционная народная педагогика с её системой обучения и воспитания мальчиков и девочек в семье, предполагающей различия в руководстве процессом становления юноши и девушки, мужчины и женщины. Народная педагогическая система выработала различные формы обучения и воспитания в разновозрастном семейном коллективе, а также формы социализации и передачи традиционного наследия в среде сверстников [13]. Стабильность семей-

ного уклада – это гарантия непрерывности духовно-нравственной жизни людей, опирающихся в строительстве своей индивидуальной жизни на общезначимые для всего народа ценности материнства, отцовства, трудолюбия, милосердия, терпения, прощения, здорового образа жизни. Семья оказывала определяющее влияние на многокомпонентный комплекс духовной и физической жизни воспитывающегося в ней личности, поскольку семья – это и воспитательная среда с первичной социализацией, и среда обитания. Специализированных системных знаний семья подрастающему поколению не обеспечивала. Овладение трудовой деятельностью служило основанием высокой и практической, и философской значимости. Именно труд «оправдывал» само существование человека, его постижение осуществлялось через общий мировоззренческий контекст народной мудрости и, конечно, игры. В смысловом плане они содержали в себе развивающую и воспитательную задачу. Игровая деятельность содержала в себе нравственное, физическое и патриотическое начало. Народная педагогика представляет собой своеобразный механизм организации родопатриархальных взаимоотношений с признанной авторитарностью мужчины, конструирующий консервативную систему воспитания.

Третья система – это народная философия истории Отечества. Она выстраивается народом в соответствии с национальным характером и от-

ражается в образах народных героев, национальной символике, в системе народного хозяйствования, в ремёслах и промыслах, в архитектуре. В результате создаётся образ Отечества, в котором концентрируется народная историческая память и самосознание. Образ Отечества – это духовная основа для постановки целей на каждом историческом этапе народной жизни, необходимых для осознанного достижения национальных интересов. В широком философском смысле Образ Отечества – это цивилизационное пространство, цивилизационный дух, определяющий субъект исторического процесса. Народная культура в фольклорных текстах: песнях, былинах, сказаниях, поговорах и пословицах демонстрирует особый культурно-антропологический подход нравственной связи человека с Родиной и его моральной ответственности перед ней. В основе формирования ментальности российской нации выделяются следующие основополагающие архетипические установки понимания патриотизма:

- коллективизм, «жизнь положить за други своя», «одной рукой и узла не завяжешь»;
- отстаивание добра, борьба за веру отцов; «не в силе Бог, но в правде»;
- идеализированный образ самопожертвования, «сам пропадай, а друга выручай»;
- повествование о родной земле, любовь к малой Родине, «нет сына без Отчизны»; «родная земля и в горсти мила».

Табл. 1 – Смыслорождающие функции народной культуры
Table 1 – Meaning-generating functions of folk culture

Традиционный календарь	<ul style="list-style-type: none"> – Гармонизация отношений человека с природой – Укрепление внутрисемейных связей – Активизация исторической памяти народа
Семейная культура	<ul style="list-style-type: none"> – Построение и стабилизация семейной иерархии – Упорядочение взаимоотношений между членами семейной иерархии в динамике возрастных этапов жизни человека – Трансляция ценностей от поколения к поколению
Народная историософия	<ul style="list-style-type: none"> – Создание и осмысление историко-культурного ландшафта – Сложение системы национальных героев и символов – Формирование национального характера и исторической памяти

Все три системы – традиционный календарь, семейный уклад, исторически сложившийся образ Отечества – в культуре каждого народа являются теми цементирующими духовными скрепами, которые обеспечивают самоидентичность, устойчивость нации при всех исторических катаклизмах. Для народов, проживающих на территории нашей великой Родины, волею исторических судеб приходилось сталкиваться с не самыми благоприятными условиями природы и климата, обеспечивать свою жизнедеятельность в зоне рискованного земледелия. Поэтому в адаптационной системе жизнеобеспечения принципиальное значение приобрели семья, Отечество, традиции, труд. И это не только алгоритм выживания, но и важнейшие духовно-нравственные ценности.

Система образования, по определению, данному выше, является одним из социальных институтов, обеспечивающих устойчивость, стабильность, целостность общества. То есть дошкольная, школьная, внешкольная, вузовская, поствузовская ступени образования, каждая по-своему, ответственны наряду с семьёй за духовное воспроизводство устойчивых социокультурных особенностей личности, которая входит и в конкретный этнос, и в российскую нацию, и в общемировое целое [5]. Поэтому актуальная задача современной педагогики – предложить обществу такую систему обучения и воспитания, которая способствовала бы обретению искомой им целостности как сохраняемой веками культурно-исторической ценности. В этом случае современная система образования выполнит свою роль в передаче традиционных духовно-нравственных ценностей ради самосохранения российской национальной идентичности. Задача народной культуры – продемонстрировать современному образованию шкалу ценностных ориентиров и тем самым определить его содержание. Кроме того, став предметом деятельностного практического освоения, традиционная культура может дать саму модель для многоуровневого и интегративного, комплексного процесса обучения и воспитания. Для того чтобы познать общечеловеческие ценности, необходимо увидеть свою культуру через комплекс мировоззренческих проблем,

одинаково важных для любого народа в любой период его развития. Для того чтобы познать общечеловеческие ценности, необходимо увидеть свою культуру через комплекс мировоззренческих проблем, одинаково важных для любого народа в любой период его развития. Эти проблемы таковы: человек и природа; человек и семья; человек и история. Распределение материала традиционной культуры при работе с каждой программой в соответствии с перечисленными проблемами даёт прочное основание для сравнения между собой всех культур народов России и мира, для сопоставления анонимного, фольклорного и профессионального, авторского видов культурного творчества. Все направления предполагают комплексный подход и к организации целостного учебно-воспитательного процесса, в течение которого идёт освоение традиционной культуры в конкретном образовательном учреждении. В первую очередь это касается решения актуальнейших задач современной педагогики: преемственность в работе разных возрастных звеньев и организационных форм образования (связь в работе дошкольного звена воспитания, системы основного общего образования, системы высшего образования, учебно-воспитательной деятельности, взаимосвязи семьи и школы) [12].

Принципы построения целостного образовательного процесса в ходе освоения народной культуры:

- Комплексный подход к материалу через разные виды деятельности;
- Многоуровневая интеграция обучения и воспитания;
- Преемственность в работе разных возрастных групп;
- Взаимодействие семьи и образовательных учреждений;
- Национально-региональная корректировка содержания образования;
- Творческое проектирование отношений с природой и социумом.

Синкретическая сущность произведений традиционной культуры, благодаря своим высоким интегрирующим возможностям, способствует

построению интегрированных аудиторных и внеаудиторных занятий, берегающих время и здоровье обучающихся и педагогов. В ходе комплексного освоения целостных народных знаний о мире и социуме учащийся воспринимает народную точку зрения на семью, на общества в целом, представленное в динамике исторического развития. Народная педагогика – целостная картина мира традиционной культуры, как точка отсчёта даёт возможность учащемуся осознанно выстроить свою собственную целостную систему отношения к природному и социокультурному миром в их взаимопроникновении и единстве. Необходимо подчеркнуть важную роль представленных трёх систем для современного общества: ориентация в работе педагога на систематическое сопоставление, сравнение, выявление общего и особенного в культуре своего и других народов. Это кратчайший и эффективнейший путь формирования национального достоинства и уважительных отношений к культурной инаковости, к близким и дальним соседям на Земле. Следовательно, такая организация содержания систем (традиционный календарь; семейная культура; народная историософия) делает их необходимыми для образовательных учреждений любого типа, включая школы/вузы с естественнонаучной специализацией. Обучающиеся должны понимать, в каких целях и как они распорядятся в будущем своими знаниями. Поэтому общество ради самосохранения обязано через систему основного общего и высшего образования указывать молодым гражданам эти цели: общее благо и национальные интересы. Важно отметить, что взаимодействие и взаимодополнение трёх представленных систем, характеризуется комплексным подходом, позволяющим при сопоставлении культур разных этносов избежать опасности этноцентризма, ксенофобии, конфессиональной вражды. А всесторонняя комплексная оценка определяет ценностный континуум каждой национальной традиционной культуры в её общечеловеческом и самобытном мировоззрении. Сравнительная оценка, изучение общечеловеческих компонентов даёт возможность использовать народную педагогику как эффективный механизм нравственно-патриотического воспитания обучающихся.

Большой интерес представляет целостный, взаимодополняющий, полновесный опыт практической работы школы с учреждениями дополнительного образования, в которых образовательной парадигме народной педагогики уделяется существенное внимание [6]. Учреждения дополнительного образования отвечают социальному заказу современного российского социума воспитания у детей и молодёжи ценностных нравственно-патриотических ориентиров. Как правило, в таких учебных заведениях разработаны концепции развития образовательного учреждения с учетом формирования нравственно-патриотических чувств обучающихся, либо функционируют внешние или внутренние модели учебно-воспитательного процесса, направленные на формирования интеллектуально-нравственной, чувственно-эмоциональной и поведенческой сфер личности средствами народной педагогики, традиций, обычаев, художественной культуры [10]. Применяются практики взаимодействия обучающихся в разновозрастных группах, практики разнообразных игровых методик, а также социально-значимые дела, организованные на основе сотворчества, личной ответственности, добровольности и достижения успеха коллективом.

Заключение

Реализация нравственно-патриотического воспитания в условиях педагогического процесса современной России требует особой профессиональной подготовки педагогов [8], наставников, специалистов по работе с детьми и молодёжью. Проблема педагогической подготовки к нравственно-патриотическому воспитанию обучающихся воплощается в науке на текущий момент в русле различных подходов – личностного, деятельностного, системного и др. [2]. Народная педагогика является неотделимой частью народной культуры. Она обладает теми же основными свойствами и чертами: демократичностью, традиционностью, любительский характер и т.д. Поэтому феномен народной педагогики неотъемлем от духовно-нравственного континуума социума, ей удастся сочетать в себе исторические, этнические, социальные и национальные грани конструкции общества.

Для разработки методологических компонентов и основ подготовки будущих педагогов к нравственно-патриотическому воспитанию школьников

требуется подход, способный учесть лучшие достижения как традиционных педагогических методов и форм, так и особенности современной педагогики. По мнению автора статьи, такая постановка проблемы может решаться интегративно-деятельностным подходом, обосновывающим условия применения народной педагогики:

- создание у будущих педагогов устойчивого интереса к народной культуре, особенно к материалам, обладающим гуманистическим потенциалом, способствующим развитию творческих способностей обучающихся, аккумулирующим ценностно-смысловую ядро патриотизма;

- активация материалов народной педагогики в процессе изучения школьных предметов обусловит восприимчивость к диалогу традиционных культур в общей образовательной среде и учёту наличия обучающихся с различной этнокультурной идентичностью;

- формирование у студентов педагогических вузов просветительского и созидательного выражения личных патриотических чувств в процессе коммуникации со всеми участниками образовательного процесса;

- гармоничное сочетание учебно-практической, самостоятельной и учебно-познавательной деятельности будущих педагогов; взаимосвязь вышеприведённых видов деятельности в процессе профессиональной подготовки.

Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся, базирующееся на традиционной

народной педагогике, представляет собой системный, сложный, последовательный педагогический феномен, направленный на формирование сопричастности и уважения к своей Отчизне, готовности к успешному выполнению гражданского долга и в военное, и в мирное время; любви к родному языку, культуре, своему народу, его образу в прошлом и настоящем; а также он способен оказать решающее влияние на формирование исторического самосознания современной молодёжи [3]. Важным, значимым, актуальным потенциалом, заложенным в народной педагогике, является способность национальной культуры противостоять универсальным тенденциям общемировой практики – «бесполой педагогики». Мировоззренческой доминантой западного общества остаётся одобрение маскулинности девочек и феминности мальчиков, а также допустима смена пола ребёнком в раннем возрасте, оправдываются и легализируются однополые браки. Такие ценности евроатлантического либерализма самым пагубным образом влияют на содержание и идеалосообразность системы российского образования. В подобных условиях особенно ценна способность народной педагогики естественным образом формировать модели традиционного мужского и женского поведения, традиционных социокультурных доминант, т.е. стать, по мнению автора статьи, иммунитетом для культурного, биологического и социального самосохранения российской нации.

Список источников

1. Арустамов Э.А., Шабанова М.В., Леонов В.В., Хомутова И.В. Гражданско-патриотическая модель воспитания молодёжи в современной России // Мир науки. Социология, филология, культурология. Москва, 2022. Т. 13. № 4. EDN: LBURPG
2. Зеленков М.Ю. Характерные черты патриота современной России. М., Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс» (Москва), 2023. - 266 с. EDN: ZCUNEC
3. Ларионов А.Э. Роль информационных факторов формировании исторического сознания молодёжи. Исследование представлений о Великой Отечественной войне // Образ Советского Союза в современной актуальной повестке: историческое наследие, мифы и войны памяти. Материалы международной научной конференции. СПб., Издательство «Наукоёмкие технологии». 2022. С. 79-91. EDN: ENLCWL
4. Ларионов А.Э., Новичков А.В. Тенденции и перспективы развития российского общества на современном этапе: опыт макросоциологического анализа // Социально-гуманитарные технологии. 2022. № 4 (24). С. 3-11. EDN: ZXCZUW
5. Леонов В.В., Шабанова М.В. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся в системе основного общего образования (5-7 классы) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2023. №1. С.110-120. DOI: 10.183884/2310-7219-2023-1-110-120

6. Пахомов И.Н., Леонов В.В. Организация патриотического воспитания обучающихся на базе военно-патриотических молодежных и детских объединений Московской области // Актуальные проблемы безопасности. Сборник научных статей/под науч. ред. В.В. Леонова. Москва, Московский государственный областной университет, 2022. С. 197-202. EDN: LUUHSF
7. Реснянский С.И. Ценностные основы русской духовной культуры в контексте актуальных духовных вызовов // Духовно-нравственное воспитание: исторические вызовы и выбор человека. Материалы VIII Международной научно-образовательной конференции. Москва, Московский государственный областной педагогический университет, 2023. С. 85-99. EDN: OLTFPV
8. Сморгочкова В.П. Педагогические идеи Н.К. Крупской в контексте современных тенденций развития высшего педагогического образования // Наследие Н.К. Крупской и современность. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской/ под ред. Е.И. Артамоновой. Москва, Международная академия наук педагогического образования. 2019. С.111-117. EDN: OHKSTM
9. Тетерский С.В. Созидательная любовь к Родине // Образовательные технологии. М., 2021. №2. С. 91-104. EDN: HQNDOS
10. Тетерский С.В. Воспитание в общественном объединении // Образовательные технологии (г. Москва). М., 2021. №4. С. 75-92. EDN: DKRPGY
11. Ушинский К.Д. Родное слово // Избранные педагогические сочинения: в 2 т. М., 1974. – Т.1. – С. 145-159.
12. Хомутова И.В. Экологическая безопасность: 9 класс: учебник. Сер. Естественно-научные предметы. – М.: Издательство «Просвещение», 2021. – 208 с. EDN: WSIEQW
13. Шабанова М.В. Девочка – невеста – мать: структура гендерной идентичности в этнической культуре русских// Сервис plus. Т.14. 2020. №4. С.115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413

References

1. Arustamov, E.A., Shabanova, M.V., Leonov, V.V., Khomutova, I.V. (2022). Grazhdansko-patrioticheskaya model' vospitaniya molodyozhi v sovremennoj Rossii [Civil-patriotic model of youth education in modern Russia]. *Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kul'turologiya*. [The world of science. Sociology, philology, cultural studies], 13(4). (In Russ.).
2. Zelenkov, M.Yu. (2023). *Harakternye cherty patriota sovremennoj Rossii* [Characteristic features of a patriot of modern Russia]: a monograph. Moscow: Publishing house «Rusajns». (In Russ.).
3. Larionov, A.E. (2022). Rol' informacionnyh faktorov formirovanii istoricheskogo soznaniya molodyozhi. Issledovanie predstavlenij o Velikoj Otechestvennoj vojne [The role of information factors in the formation of historical consciousness of young people. Research of ideas about the Great Patriotic War]. *Obraz Sovetskogo Soyuz v sovremennoj aktual'noj povestke: istoricheskoe nasledie, mify i vojny pamyati*. [The image of the Soviet Union in the current topical agenda: historical heritage, myths and wars of memory]: Proceedings of the International scientific conference. Saint-Petersburg: Publishing house "High-tech technologies", 79-91. (In Russ.).
4. Larionov, A.E., Novichok, A.V. (2022). Tendencii i perspektivy razvitiya rossijskogo obshchestva na sovremennoj etape: opyt makrosociologicheskogo analiza [Trends and prospects of development of Russian society at the present stage: experience of macrosociological analysis]. *Social'no-gumanitarnye tekhnologii* [Social and humanitarian technologies], 4(24), 3-11. (In Russ.).
5. Leonov, V.V., Shabanova, M.V. (2023) Formirovanie kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti obuchayushchihsya v sisteme osnovnogo obshchego obrazovaniya (5-7 klassy) [Formation of a culture of life safety of students in the system of basic general education (grades 5-7)]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Pedagogy], 1, 110-120. DOI: 10.18384/2310-7219-2023-1-110-120. (In Russ.).
6. Pakhomov, I.N., Leonov, V.V. (2022). Organizaciya patrioticheskogo vospitaniya obuchayushchihsya na baze voenno-patrioticheskikh molodyozhnyh i detskih ob"edinenij Moskovskoj oblasti [Organization of patriotic education of students on the basis of military-patriotic youth and children's associations of the Moscow region]. *Aktual'nye problemy bezopasnosti* [Current security issues]: Collection of scientific articles. Moscow: Moscow State Regional University, 197-202. (In Russ.).
7. Resnyansky, S.I. (2023). Cennostnye osnovy russkoj duhovnoj kul'tury v kontekste aktual'nyh duhovnyh vyzovov [The value foundations of Russian spiritual culture in the context of current spiritual challenges]. *Duhovno-nrav-*

stvennoe vospitanie: istoricheskie vyzovy i vybor cheloveka [Spiritual and moral education: historical challenges and human choice]: Proceedings of the VIII International Scientific and Educational Conference. Moscow: Moscow State Regional University, 85-99. (In Russ.).

8. Smorchkova, V.P. (2019). Pedagogicheskie idei N.K. Krupskoj v kontekste sovremennyh tendencij razvitiya vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya [Pedagogical ideas of N.K. Krupskaya in the context of modern trends in the development of higher pedagogical education]. *Nasledie N.K. Krupskoj i sovremennost' [The legacy of N.K. Krupskaya and modernity]*: Proceedings of the practical conference dedicated to the 150th anniversary of the birth of N.K. Krupskaya. Moscow: International Academy of Sciences of Pedagogical Education, 111-117. (In Russ.).

9. Tetersky, S.V. (2021). Sozidatel'naya lyubov' k Rodine [Creative love for the Motherland]. *Obrazovatel'nye tekhnologii [Educational technologies]*, 2, 91-104. (In Russ.).

10. Tetersky, S.V. (2021). Vospitanie v obshchestvennom ob"edinenii [Education in a public association]. *Obrazovatel'nye tekhnologii (g. Moskva) [Educational technologies (Moscow)]*, 4, 75-92. (In Russ.).

11. Ushinsky, K.D. (1974). *Rodnoe slovo [Native word]. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya: v 2 t. [Selected pedagogical essays: in 2 vols.]*: a monograph. Moskva: «Pedagogy» (In Russ.).

12. Khomutova, I.V. (2021). *Ekologicheskaya bezopasnost': 9 klass: uchebnik. Ser. Estestvenno-nauchnye predmety [Environmental safety: Grade 9: textbook. Ser. Natural science subjects]*: a monograph. Moscow: Publishing house «Prosveshchenie». (In Russ.).

13. Shabanova, M.V. (2020) *Devochka – nevesta – mat': struktura gendernoj identichnosti v etnicheskoj kul'ture russkih [The girl – bride – mother: the structure of gender identity in the ethnic culture of Russians]*. *Service plus*, 14(4), 115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413. (In Russ.).